

COMPOSICION

de la toma de Bilbao,

SEGUN ME HAN INFORMADO LOS TESTIGOS DE LA VERDAD.

La noche mas tenebrosa que los siglos han tenido cuando tenia el regente su ejército reunido.

A la vista de Bilbao se hallaba muy dolorido de una turba de facciosos que tanto lo han perseguido.

Los facciosos con sus fuerzas tienen sitiado á Bilbao, y la tropa que está dentro de hambre estan desmayados.

Sin entrarle comestibles se pasaron muchos dias, hasta que llegó la estrema que las yervas se comian.

Estos claman á Espartero por el Dios de la humildad, que trate de socorrerlos si no se van á entregar.

El Regente les contesta, hijos míos, yo no puedo, aguardar hasta que tenga licencia del Rey del cielo.

Y llegó la noche buena y una nube desplegando con relámpagos y truenos que se estremece Bilbao.

Después de las ocho y media entre ánimas y queda le llegó un pliego cerrado al general á su tienda.

Rompió el general el pliego y leyendo el primer renglon, advirtió que le decia Escelentísimo Señor.

Esta noche determina, la divina Trinidad que has de salvar á Bilbao aunque sangre ha de costar.

Soberano Rey del cielo decia este general, si vos lo determinais, cúmplase tu voluntad.

Por aquel que en esta noche fué adorado en el portal, dadme acierto en lo que mando para esta plaza salvar.

Si salgo con la victoria á la Virgen del Pilar, le haré una fiesta solemne si quedo en felicidad.

Mandando tocar á órden despachaba á un edecan, diciendo que se preparen y nombren las abanzas.

De la tropa á la cabeza se puso este general, y en altas voces decia, batallones: alinead.

Ea hijos, prepararse, las cazoletas limpiar, y aunque el fuego nos abrase ninguno se vuelva atrás.

Quién entra en fuego á vanguardia
por suerte ó antigüedad,
todos á una voz dijeron
entre la guardia real.

Hay qué columna de mozos
de cuatro á cinco pulgas,
qué ruina os aguarda
antes del puente, ganar.

Rompen el toque á degüello,
las guerrillas desplegad:
y los facciosos tiraron
desde el puente una graná.

Dijo el general á voces,
hijos míos nadie tema,
aunque apagemos el fuego
con sangre de nuestras venas.

Avancemos en el nombre
de la Virgen del Pilar;
paso redoblado, marchen
á bayoneta calá.

¡Qué trueno tan desgarrado
ofreció el divino cielo,
que relámpagos, que viento,
cuando rompieron el fuego!

Seis cañones en el puente
dispararon á la par,
y no quedó en la columna
quien lo pudiera contar.

Los hombres ardiendo vivos,
qué lamentos, que alaridos
metidos entre los difuntos
los que quedaron heridos.

Unos dicen, compañeros
acabadme de matar,
y otros salen arrastrando
con ambas piernas quebrás.

Hay mi pierna,
hay mi brazo,
hay si mi madre me viera
en el fuego en que me abraso.

Qué de estruendo de tambores,
esta es la fin del mundo,
ahogándose los hombres
entre las llamas y el humo.

Las campanas repicando:
las torres iluminás,
y apenas se oía el eco
de la voz del general.

Vuelven á cargar de nuevo
y arriman otra columna,
y antes de llegar al puente
hizo la sangre laguna.

Este fué el mayor dolor
que al general le causaba,
ver tres mil hombres perdidos
y sin adelantar nada.

Abrió los ojos y dijo:
¡hay Dios de misericordia!
amparar á mis hijitos
y ayudarme en esta ora.

¡O arca del testamento,
sacra Virgen del Pilar!
con vuestra licencia y gracia
vuelvo de nuevo á abanzar.

Desfilan dos batallones
y entran á la balloneta,
y estos ganaron el puente
y le clavaron las piezas.

Ya quedó el puente ganado,
quién se arrima á la muralla
con un fuego graneado
que allí llovian las valas.

Al mismo tiempo tronando
y la nieve nos entierra,
con la noche mas oscura
que han formando las tinieblas.

Dijo el general á voces,
marche al frente la vanguardia,
y salgan los gastadores
á descubrir la muralla.

Al mismo tiempo una nube,
un relampago dispara,
y advierten que una columna
acechosos los aguarda.

Manda el general hacer alto
dando la voz de atencion,
que tiren los artilleros
valas de iluminacion.

Ponen tres valas ardiendo
próximamente á la muralla,
y avanzaron los de guía
por el puente de Luchana.

Rompen fuego por mitades
sobre el asta de banderas,
siempre ganando terreno
á cojerle las trincheras.

La facción al mismo tiempo
daba descargas cerradas,
reservando dos obuses
que tienen á retaguardia.

Iban perdiendo terreno
amparando la muralla,
y disparan de improviso
dos obuses de metralla.

Veían correr la sangre
á la luz de las descargas,
y sobre la misma nieve
se iba quedando cuajada.

Allí fueron los lamentos
del regimiento de guías,
viendolos tan fatigados,
entre la caballería.

Hay mozos de quince á veinte,
acierto en las cuchillás,
que tengo por defensora
á la Virgen del Pilar.

Forma el enemigo el cuadro
y en cada extremo pusieron
dos cañones reforzados
y á discreción le dan fuego.

Llega un edecán diciendo,
mi general es imposible:
este cuadro no vencemos
con las fuerzas mas terribles.

El Regente le contesta:
aunque el cielo nos confunda
hijos míos, lanza en mano
y viva Isabel II.

El cuadro se defendía
los de la segunda fila,
ensartan á los caballos
reservándoles las sillas.

Los de la fila segunda
le tiraban entacado,
dando muerte á los jinetes
antes de estar desmontados.

El Regente atribulado
en altas voces decía:
¡sacra Virgen del Pilar
mandar las luces del día!

Puso ocho piezas al frente
con bala rasa y metralla,
y barrió un frente del cuadro
y rechazó en la muralla.

Avanzan tres escuadrones
como lobos carniceros,
cortándole la columna
muchos cojen prisioneros.

Apenas son apresados
el general les decía,
á todos os doy cuartel
si dais las armas rendidas.

Tiran las armas al suelo
soltando las fornituras,
y apenas pudo contarlo
con la noche tan oscura.

El general Mirasól
que estaba en un baluarte,
manda tocar á victoria
y enarbolar estandarte.

La facción en retirada
salen á tomar la ría
y antes de llegar al barco
ya estaba el alba rompiendo.

Desplega la retaguardia
de la reina á lanza en mano,
tomándole la vanguardia
á todos los apresaron.

De todo el acampamento
el Regente se apodera
del suministro de guerra
que tienen en las trincheras.

Pólvoras y comestibles,
artillería y metralla,
de vestias y carruages
cojió toda la brigada.

Por todo el acampamento de trecho á trecho encontraban varios caminos cubiertos flechados á la muralla.

Por donde estaba vencido el general Mirasól y aquel cuarto de ligeros que estaba de guarnición.

Manda formar el Regente á su tropa y pasa lista y el número de difuntos al oírlo le horroriza.

Suman abajo la cuenta doce mil cuatrocientos y el piadoso general lloraba de sentimiento.

Despacha dos batallones á recoger los difuntos, y aquel día los altares todos vistieron de luto.

Enterrados en la nieve, y el río teñido en sangre, tuvieron que sacar cuerpos hasta las tres de la tarde.

Celebraron muchas misas y el funeral del entierro, y las campanas doblando que así lo mandó Espartero.

Al número de difuntos el Regente prometía, darles dobles generales por toda la andalucía.

Madres que allí tienen hijos y saben de esta desgracia; antes que llegue el correo preguntan si tienen carta.

Esta composición es propiedad de Antonio Sanchez Roldan, natural del Viso del Alcor, provincia de Sevilla, trabajador del campo, sin saber leer ni escribir.—El que me lea me dispensará las faltas.

Ahora vestirse de luto no tener que preguntar que aquel que no ha parecido contarlo en la eternidad.

A los que quedaron vivos, el general dió una cruz, y una cinta con tres listas verde, pajiza y azul.

A las 6 de la mañana entra el Regente en Bilbao, con repiques de campanas antes de estar alojáo.

Toman raciones de carne de pan, vino y menestra, por las plazas y las calles ponen hileras de mesas.

Allí pasaron tres días, de pascua de navidad, y el Regente dió las gracias á la Virgen del Pilar.

Quedó Bilbao por nuestro, no tengamos que dudar, vivan nuestros nobles gefes y viva la tranquilidad.

Así esta plaza ganamos en la noche mas oscura, vivan todos los soldados y viva Isabel II.

Vivan las autoridades civiles y militares, viva toda la milicia y acábense nuestros males.

El Poéta contenido á todos pide perdon, si á alguno hubiere ofendido hasta dar la conclusion.

REIMPRESO EN CARMONA.

Imprenta de D. José M.^o Moreno, calle de Madre de Dios,